

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

4. Toshpulatov U. “Madaniyat va san’atning ijtimoiy taraqqiyotga ta’siri”. – Toshkent: Akademnashr, 2017.
5. Yoqubov I. “Folklor va yoshlar: An’analar va zamonaviylik uyg’unligi”. – Toshkent: Sharq, 2016.
6. Karimova D. “Milliy musiqiy meros va uning yoshlar ongida aks etishi”. – Toshkent: O‘zR FA Nashriyoti, 2019.
7. Xolmirzayev A. “Musiqiy ta’lim va ijtimoiy ong shakllanishi”. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2021.
8. Raximov F. “Globalashuv va milliy musiqa: Yoshlar dunyoqarashida aks etishi”. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022.
9. Abdullayev O. “Musiq va tarbiya: Yosh avlodga ta’siri”. – Toshkent: O‘qituvchi, 2014.
10. Ismoilov Sh. “Zamonaviy axborot maydonida musiqaning o‘rni”. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2023.

Matyakubov Shavkat Botirovich,

Yunus Rajabiy nomidagi

O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti

“An’anaviy xonandalik” kafedrasi professori v.v.b.

MAQOMLARNI O‘RGATISHDA USTOZ-SHOGIRD AN‘ANALARINING MUHIM JIHATLARI

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada maqom xonandalarini qadimiy usul bo‘lmish ustoz-shogird an’analari orqali o‘qitishning ilg‘or tajribalari haqida so‘z boradi. Shuningdek, bu an’anani davom ettirish uchun ustoz va shogirdlarga qo‘yilgan talablar hamda o‘quv jarayoniga birlashtirish muhim vazifalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** hunarmand, ustoz-shogird an’analari, maqom, xonandalik, hamnafaslik, jo‘rovoqlik, ansambl, turkum, qobiliyat.*

***Abstract:** This article discusses the best practices for training maqom singers using the ancient method of the teacher-student tradition. Also, in order to continue this tradition, requirements for teachers and students and important tasks that should be attached to the educational process are given.*

***Key words:** craftsman, traditions of the master-pupil, status, singing, harmony, jazz, ensemble, category, abilities*

Hunarmandchilikda, kosiblikda inson o‘z qo‘li bilan yaratgan mahsulotini ko‘paytirgani sari ishlanadigan ashyo takomillashib, tobora yaxshilanib boradi.

Hunarmandlar erishgan bilim va malakalarini davom ettirish maqsadida o‘z hunarini farzandiga yoki shogirdiga o‘rgatgan kundan boshlab ustozdir. O‘rganayotgan farzand yoki tarbiyalanuvchi shogird bo‘ladi, shu yo‘sinda ustoz-shogirdlik an‘anasi rivojlandi. Musiqa sohasidagi ustoz-shogirdlik an‘anasining tarixiy takomili aynan ustoz bilimlarini yosh avlodga qoldirish maqsadida, hunarini, ijro uslubini davom etishini xohlagan xonanda ta‘lim-tarbiya jarayoni bo‘lmish ustoz-shogirdlik an‘anasini o‘ziga xos tarzda yaratadi va har bir ustoz mazkur an‘anani takomillashtirib boradi. Maqom xonandaligida ustoz-shogird an‘anasi qachon va qayerda paydo bo‘lgani mavhum, ammo ustozlarimizning fikriga ko‘ra saroyda maqom san‘ati paydo bo‘lishi, taxminan IX-XI asrlar davriga to‘g‘ri keladi. Maqom san‘ati muhtasham saroy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lganligi uchun ustoz-shogird an‘analari ham shu davrlarga to‘g‘ri keladi degan, taxminlar bor. Saroy muhitida paydo bo‘lgan musiqiy nag‘malar asta-sekin turkumlashadi, ularda lad birliklari jinslar orqali o‘lchanib, navbati murattab – turkumlashish jarayoni vujudga keladi. Bora-bora bu musiqiy birlik ilm darajasiga etadi. Saroy sozandalari shu bilim va ko‘nikmalarni yosh avlodga qoldirish uchun iqtidorli yoshlarni o‘zlariga shogird qilib, maqomlarni o‘rgata boshlaydilar. Asrlar davomida ustozlarda ashula o‘rgatish uslubi paydo bo‘ladi, shogirdni kamolga etguniga qadar uzluksiz ta‘lim jarayoni vujudga keladi va ustoz-shogird silsilasi shu yo‘sinda paydo bo‘ladi.

Musiqa san‘ati haqida Amir Unsurul maoliy Kaykovusning farzand tarbiyasiga bag‘ishlangan “Qobusnoma” risolasining o‘ttiz oltinchi – “Hofiz va sozandalik zikrida” nomli bobida bayon etilishicha, musiqa ilmining ustodlari ushbu muallif yashagan davrda xalqning har bir tabaqasi tabiatiga mos ravishda kuylar tuzishgan ekan. Bunday tabaqalardan biri esa yosh bolalar va nozikta‘b kishilar, ya‘ni ayollar bo‘lishgan. “Bu qavm uchun – deb uqtiriladi asarda, – taronani ishlab chiqdilar, toki bu qavm ham bahra olsinlar, rohat qilsinlar. Chunki hamma vaznlarning orasida taronadin yoqimli vazn yo‘qdur”⁴.

Allomalarimiz ustoz odobining sakkiz shartini sanab o‘tganlar.

1. O‘quvchilarga nisbatan shafqatli bo‘lishi va ularga o‘z bolalari kabi muomalada bo‘lishi;
2. Ustoz ilm o‘rgatish va tarbiya berish uchun haq talab etmaslik;
3. O‘quvchiga qilinishi lozim bo‘lgan nasihatlardan hech birini qoldirmasligi;
4. Ta‘lim san‘atining nozik jihatlaridan biri, muallim o‘quvchining yomon axloqini oshkora emas, balki imkoni boricha o‘ziga ko‘rsatish yo‘li bilan tuzatishi;
5. Ilmlardan ba‘zilarini o‘rganayotgan o‘quvchiga boshqa ilmlarni yomon ko‘rsatmasligi;
6. O‘quvchiga ilmni fahm-farosati va qobiliyatiga yarasha ilm o‘rgatishi;

⁴ Dolimov S. Kaykovus. Qobusnoma. Fors tilidan Ogahiy tarjimasi, Toshkent, 2006.– 54 bet.

7. Zehni past o'quvchiga o'ziga xos tarzda yondashib, imkoniyati aqli etmagan narsalarga undamaslik;

8. Ustoz o'z ilmiga amal qilishi lozimligiga urg'u berilgan.

“Forobiy ustoz qiyofasida quyidagi fazilatlar mujassam bo'lmog'i lozim”⁵ deb hisoblaydi:

- o'tkir va uzoqni ko'ra oladigan aql sohibi;
- o'z bilimlarini o'quvchilarga bera olishi va bu faoliyat hamrohi bo'lgan mashaqqatli mehnatdan xormasligi va tolmasligi;
- haqiqat va unga intiluvchilarni sevishi;
- yolg'on va uni shior qilib olganlardan g'azablanishi;
- mag'rur ruhga ega bo'lishi va o'z sha'nini yuksak tutishi;
- o'z shogirdlariga adolatli munosabatda bo'lishi;
- qo'yilgan maqsadga erishishda qat'iylik ko'rsata olishi va boshqalar.

Ustoz-shogird an'analari barcha kasbda bo'lgani kabi ma'lum bir ilmni, amaliyotni, san'atni, kelajak avlodga etkazuvchi pedagogik jarayonlardir. Mazkur an'ananing mazmun mohiyati – qo'lga kiritilgan kerakli bir tajribani kelgusi avlodlarga jonli ravishda etkazishdan iborat. Asrlar davomida ustoz-shogird an'analari takomillashib, bugungi kunda ham zamonga moslashib, hatto o'quv jarayonida o'z o'rnini topdi. Maqom xonandaligida ustoz-shogird an'analari yakka xolda dars o'tishi va har bir shogirdga o'ziga xos yondashilishi bilan o'ziga xosdir. Ustoz uchun har bir shogird farzandidek qadrlil bo'ladi. O'z o'rnida shogirdlar ham ustozini otasidek hurmat qilib e'zozlaydi. Sozandalik yoki xonandalikni o'rganish maqsadida kelgan talabaga har bir ustoz o'ziga xos yo'nalishda va uslubda dars bergan. Biror murakkab asar ijrosini o'rganmoqchi bo'lgan shogirdga darhol shu asarni ijro ettirmaganlar. Avvalo bu asar ijrosiga talabani bir nechta dars mobaynida tayyorlab borganlar. Shogird ham ijro jihatdan, ham ruhan ana shu murakkab asarga tayyor bo'lgandagina ustoz o'rgata boshlagan. Ustoz-shogird an'analari shakllanib, ma'lum mahorat maktablariga aylangan, hozirgi kungacha ta'lim sifatida qo'llanilib kelinmoqda. Ularning har biri o'ziga xos bo'lib, o'rni va ahamiyati juda beqiyos bo'lgan. Mazkur an'analarni zamonaviy shaklga olib kelish uchun yana qo'shimcha chora-tadbirlar qo'llash muhim omillardan biriga aylandi. Ustoz-shogird an'analarning bugungi kundagi ma'lum mezonlari:

1. Maqomlarning ijrosini yangilash, ya'ni talabalarning o'zlariga hatosiz ravishda o'rgatib zamonaviy texnika orqali yozdirib talabalarga dars sifatida ko'rsatish;

2. Bunda Shashmaqom, Xorazm maqomlari va Farg'ona – Toshkent maqomlarini yosh ovozlardagi ijrosini shakllantirish zaruriyati shundaki: xonanda-

⁵ Xayrullayev M. M., Abu Nasr Forobiy, Toshkent, 1966. – 46 bet.

talabalarga Yunus Rajabiy maqom ansambli ijrosidagi yoshi katta xonandalar ovozlari murakkab bo‘lib tuyuladi, maqomlarni o‘zlashtirishdagi dastlabki bosqichda ashulalarni yosh ovozlar ijrosida eshitib o‘z ovozini shakllatirishi muhim o‘rin tutadi.

3.Xonandalik ovozlarni sozlash orqali musiqiy bezaklarni bir meyyorga keltirib, maqomlarning ijrosi mukammallashadi. (Bu ish allaqachon boshlab yuborilgan va “Ma’naviyat va ma’rifat” telekanalidagi “Maqom saboqlari” va “Navo” telekanalidagi “Zebo pari” ko‘rsatuvlarida qisman o‘z aksini topgan.)

4.Maqomlarning ijrosida dastlabki pardada ovoz muqim o‘rnashishi muhim omil sanaladi. Shunga ko‘ra boshlang‘ich pardadan yuqorilab borishi hamda qaytib tushishdagi ovoz qaltirashi, aniq pardadan chetlashishi kabi nosozliklarni to‘g‘rilash, ovoz ishlatishdagi mahoratini oshirish ham ko‘zda tutiladi. Ayni xolatda ustoz talaba bilan har bir tovush borasida ish olib borishi muhim vazifa hisoblanadi.

5. Harflar talaffuziga bag'ishlangan ovoz sozlash mashqlarini ishlab chiqilishi zarur. Har bir ovoz registrda harflar turlicha talaffuz etiladi. Pastki registrda oddiy gapirgadek burro talaffuz etilsa, o'rta va yuqori registrlarda unli tovushlar orqali undosh tovushlar ham jaranglashi hamda avj qismida so'z aytish garchi qiyin bo'lsa ham og'izni kerakli darajada ochib, artikulyatsiyani xolatga moslab, har bir so'zni tushunarli ijro etish yo'llarini har bir xonanda individual tarzda yondashishi kerak.

6. Ashulalarni ijro etishda so'zlarni to'g'ri bo'linishlarga e'tibor qaratish kerak. Unda musiqiy jummalarda kamchilik bo'lmasligi, so'zlar o'rtasidan bo'linib qolgan yarmi boshqa so'z bilan birikib, so'z matni tushunarsiz bo'lishini oldini olish zarur. Ustoz-shogird an'analarida so'zlar o'rtasidan bo'lingan ammo o'sha davrdagi tinglovchi aruzni tushungan, kerak bo'lsa ashula so'zlarini yoddan bilgan. Zamonaviy tinglovchiga milliy an'analarimizni etkazish uchun musiqiy matn bilan birga so'zni ham to'liq tushuntirish muhimdir.

7. Ustoz-shogird an'analariga asoslangan holda maqomlar ijrosining ma'lum bir mezonini, ya'ni ideal namunasi o'quv dargohlarida joriy etish kerak. Talabalar mazkur ijrochilik maktabi orqali maqomlarni o'zlashtirsa, har bir talaba o'qishni tamomlagach mustaqil xonanda sifatida ijod qilganida o'z yo'li, ijro uslubini yaratishda ijrochilik maktabi haqidagi tasavvurni shakllatirishda yordam beradi.

8. Guruhli ijrolar, ya'ni xonandalar ansambllari ijrolaridagi talaffuz, artikulyatsiya va musiqiy bezaklarni bir meyyorga keltirish uchun ovoz sozlashning guruhli shaklini ishlab chiqish lozim. Bu mashqlar asosan xonandalar ansambli darsi boshlanishidan oldin ovoz sozlash mashqlari sifatida bajarilishi zarur.

9. Ovoz sozlash darslarini talaba qaysi maqom ijro etsa shu maqom pardalaridagi mashqlar orqali bajarish tavsiya etiladi. Bundan tashqari o'sha maqomda uchraydigan namudlarni turli pardalarda kuylatish ham foydadan xoli bo'lmaydi.

10. Asarlarni ovozlarga ajratish, ashulalarning o'g'il bolalar, qizlar va yuqori ovozlarga ajratib kuylatishda ma'lum bir uslub shakllangan. Mazkur uslubni yanada takomillashtirish, zamonaviy eshituvchiga moslashtirish yo'llarini topish muhim vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Dolimov S. Kaykovus. "Qobusnoma" Fors tilidan Ogahiy tarjimai, Toshkent, 2006 y.
2. Xayrullayev M. M., "Abu Nasr Forobiy" Toshkent, 1966 y.
3. Matyakubov Sh. "Maqom xonandaligida ustoz-shogird an'analari" Toshkent, 2025 y.

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissasi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278